

Nama : Usnul Fadilah
Nim : 9010121101
Kelas : EKIS D

Contoh gambar sila ke 2
(memperlakukan orang lain dengan semena-mena).

~ Contoh gambar sila ke 4
(Main Hakim sendiri).